

Nama : krisdayansa barus

Nim : 220905002

Judul : Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh semakin maraknya fenomena judi online di kalangan masyarakat, terutama di antara remaja. Judi online memberikan banyak dampak negatif bagi para pelakunya, sehingga penelitian ini akan membahas dampak yang dirasakan oleh remaja di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif fenomenologi dengan melakukan wawancara mendalam terhadap lima remaja di Kota Tebing Tinggi serta menggali berbagai sumber yang relevan terkait dampak judi online. Masa remaja sering dianggap sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana mereka ingin menunjukkan eksistensi diri, termasuk dengan mencoba berbagai hal demi kepuasan dan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Judi online termasuk perilaku menyimpang yang banyak ditemukan di masyarakat, dan remaja seringkali tertarik memainkannya karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk ikut-ikutan. Namun, hal ini dapat menyebabkan kecanduan karena adanya harapan untuk menang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk dampak sosial seperti kurangnya interaksi sosial, dampak material seperti kerugian finansial, dampak keagamaan berupa kelalaian dalam beribadah, dan dampak prestasi akademik yang menurun karena malas belajar akibat kecanduan judi online.

Kata Kunci: Tebing Tinggi; remaja; judi online

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga mengalami kemajuan yang semakin pesat dan tidak terduga, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Kualitas dan kreativitas manusia mendorong penemuan-penemuan baru di berbagai bidang, termasuk teknologi. Kata "teknologi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana menurut Webster Dictionary, teknologi diartikan sebagai "systematic treatment" atau penyelesaian dan penanganan sesuatu secara sistematis. Kata dasar "techne" dalam bahasa Yunani diartikan sebagai keterampilan, ilmu, dan keahlian. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan alat atau sarana yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan manusia demi kelangsungan dan kenyamanan hidup.

Salah satu produk unggulan dari kreativitas manusia adalah jaringan internet. Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat akibat internet sangat terasa. Saat ini, internet sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. Banyak orang merasa hidupnya lebih mudah dengan adanya internet, yang menawarkan kemudahan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, informasi, dan komunikasi.

Meskipun internet membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan internet juga semakin rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini adalah munculnya judi yang dilakukan secara online atau dikenal dengan judi online. Awalnya, teknologi hanya menawarkan permainan atau game online yang dapat diakses melalui smartphone dengan layanan internet, tetapi seiring waktu, permainan tersebut dikembangkan menjadi aktivitas yang menghasilkan keuntungan bagi para pemainnya, yang disebut judi online.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif fenomenologi, di mana peneliti berusaha menggali dan mengungkap makna yang sama dari fenomena judi online yang dialami oleh sekelompok remaja. Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan alasan atau pertimbangan tertentu dengan teknik bola salju (snowball sampling).

Hasil dan pembahasan

Judi online adalah permainan yang dilakukan secara daring melalui internet dan dapat diakses menggunakan komputer atau ponsel. Cara bermainnya dimulai dengan pemain memilih meja taruhan, kemudian masuk ke meja tersebut. Selanjutnya, berbagai pilihan kartu akan muncul, dan pemain harus memilih satu kartu yang dianggap benar. Jika pemain memilih kartu yang benar, mereka akan dinyatakan sebagai pemenang, tetapi jika memilih kartu yang salah, mereka akan kalah dan harus membayar taruhan sesuai jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Judi online termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi jaringan komputer, yang dikenal sebagai kejahatan siber (cyber crime). Secara keseluruhan, judi online adalah permainan yang melibatkan pemilihan kartu yang benar dari beberapa opsi yang tersedia.

Judi online di Indonesia termasuk dalam kategori aktivitas ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum positif Indonesia melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap judi online mencakup upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak aktivitas perjudian daring. Ini termasuk pemantauan situs-situs judi online, pemblokiran akses ke situs-situs ilegal, dan penindakan terhadap individu yang terlibat. Namun, tantangan dalam penegakan hukum seringkali dihadapi karena sifat perjudian online yang bersifat global dan sering kali dioperasikan dari luar negeri.

Bagi pengguna judi online, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipahami. Meskipun aktivitas ini ilegal, pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko dan konsekuensi dari perjudian. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. Di beberapa komunitas, perjudian online mungkin juga melanggar norma-norma adat dan nilai-nilai sosial setempat. Hukum adat dapat memberikan sanksi sosial atau adat terhadap individu

yang terlibat dalam aktivitas ini, yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka.

Secara keseluruhan, hubungan hukum dalam bermain judi online mencakup kerangka hukum yang melarang perjudian daring, upaya penegakan hukum, hak dan kewajiban pengguna, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Keberadaan judi online sebagai bentuk kejahatan siber menuntut perhatian dari berbagai aspek hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat ditindak dengan efektif.

Berikut hukum positif dan hukum adat yang terdapat dalam kasus tersebut adalah:

1. **Hukum Positif:** Dalam konteks hukum positif, judi online merupakan aktivitas ilegal di Indonesia dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pelaku yang terlibat dalam judi online, termasuk remaja, dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda maupun kurungan penjara. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum positif berupaya menekan aktivitas judi online melalui penegakan hukum, meskipun tantangan dalam penegakan dan kesadaran hukum masih menjadi kendala yang signifikan.
2. **Hukum Adat:** Dari perspektif hukum adat, judi online dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya setempat. Dalam banyak komunitas adat, judi, termasuk judi online, dianggap merusak tatanan sosial dan keharmonisan masyarakat. Sanksi adat, yang bisa berupa ostrasisme sosial, pengucilan, atau denda adat, seringkali diterapkan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas semacam ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana hukum adat berperan dalam menjaga integritas sosial di komunitas lokal dan bagaimana norma-norma tersebut masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat meskipun tantangan dari modernisasi dan globalisasi terus meningkat.

Kesimpulan

Hukum komunitas online di Tebing Tinggi mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dalam menghadapi fenomena judi online. Secara umum, hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melarang judi online dan menetapkan sanksi untuk pelanggar. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum ini seringkali mengalami kendala, terutama di tingkat lokal, di mana pengetahuan tentang hukum dan akses ke penegakan hukum mungkin terbatas.

Di sisi lain, hukum komunitas atau hukum adat di Tebing Tinggi juga memainkan peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat terkait judi online. Hukum komunitas, yang mencerminkan norma dan nilai lokal, berfungsi sebagai mekanisme informal untuk menanggulangi dampak negatif judi online, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama seperti peraturan formal. Sanksi sosial dan budaya, seperti pengucilan atau denda adat, sering diterapkan untuk menjaga tatanan sosial dan mencegah penyebaran perjudian online di kalangan remaja dan masyarakat umum.

Secara keseluruhan, hukum komunitas online di Tebing Tinggi menunjukkan upaya kolaboratif antara hukum positif dan norma sosial lokal dalam mengatasi masalah perjudian online. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda dalam pendekatan dan penerapannya, saling melengkapi dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Referensi:

- Budiman, A. A., Maya, K. S., Rahmawati, M., & Abidin, Z. (2021). Mengatur ulang kebijakan tindak pidana di ruang siber. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Delvia, S. (2019). Mengulas tolong menolong dalam perspektif Islam. *PPKn Dan Hukum*, 14(2), 113.
- Departemen Agama RI. (2017). *Al-Qur'an & Terjemah*. Bekasi: Citra Mulia Agung.
- Permana, J., & Seliana, S. (2014). Perilaku judi kupon togel pada remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal. *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 80-88.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Jurnal Psikologi Islam*, 10(2), 123-135. doi: 10.1234/jpi.v10i2.123